

ANXIETATE ȘI TRĂSĂTURILE DE PERSONALITATE LA ADOLESCENȚI ANXIÉTÉ ET TRAITS DE PERSONNALITÉ CHEZ LES ADOLESCENTS

**Luminița SECRIERU, conferențiară universitară, doctor,
Universitatea de Stat „Alec Russo” din Bălți, Republica Moldova
Irina DOMBROVSKI, psiholog,
Organizația Internațională pentru Migrație, Republica Moldova**

Rezumat: Studiul și-a propus să identifice relația de interdependență dintre anxietate și trăsăturile de personalitate la adolescenți. Rezultatele cercetării au arătat că adolescenții cu nivel ridicat de anxietate demonstrează trăsături de personalitate distincte: emotivitate, inhibiție, labilitate emoțională. Ulterior asupra acestor adolescenți a fost implementat un program de diminuare a nivelului anxietății și emotivității. Analiza rezultatelor obținute în faza aplicării diagnosticului post-test, ne-au arătat faptul că intervențiile psihologice prin programul elaborat au diminuat considerabil nivelul anxietății, inhibiției și a labilității emoționale la adolescenți.

Cuvinte-cheie: adolescent, anxietate, caracter calm, emotivitate, inhibiție, labilitate emoțională, trăsătură de personalitate

Résumé: Cette recherche visait à identifier la relation d'interdépendance entre l'anxiété et les traits de personnalité chez les adolescents. Les résultats de la recherche ont montré que les adolescents présentant un niveau élevé d'anxiété présentent des traits de personnalité distincts : émotivité, inhibition, labilité émotionnelle. Plus tard, un programme a été mis en place sur ces adolescents pour réduire le niveau d'anxiété et d'émotivité. L'analyse des résultats obtenus dans la phase post-test nous a montré que les interventions psychologiques à travers le programme développé ont considérablement réduit le niveau d'anxiété, d'inhibition et de labilité émotionnelle chez les adolescents.

Mots-clés: adolescent, anxiété, caractère calme, émotivité, inhibition, labilité émotionnelle, trait de personnalité

Anxietatea la adolescenți prezintă o problemă majoră a etapei contemporane. Încă de la începutul istoriei, subiectul anxietății a fost abordat de filozofi, lideri religioși, oameni de știință, și acum, mai recent, medicii, cercetătorii din domeniul științelor sociale, cu scopul de a distinge tainele anxietății și de a găsi o soluție rezonabilă.

Studiile metaanalitice sugerează că anxietatea în rândul populației generale a crescut semnificativ în ultimii 40 de ani. Rezultatele expuse sunt valabile și pentru populația reprezentată de copii și adolescenți. Astfel, cu toate cele expuse în ultimii ani un obiectiv prioritar al politicilor de sănătate mentală este starea de bine emoțională și socială a copiilor și adolescenților [5].

Prezența anxietății precum și dezechilibrele la nivelul stării de bine și a sănătății mintale a omului sunt determinate de *noile realități*: schimbările profunde și importante în viața societății și a omului în particular: dezvoltarea tehnologiilor moderne, computerizarea, excesul de informații, impactul mass-mediei, al internetului și al rețelelor sociale [5, p. 9].

La fel, alte fenomene existente în Republica Moldova favorizează dezvoltarea anxietății, ca migrația masivă a tineretului, astfel familiile se dezintegrează, crește rata divorțului, ceea ce duce la probleme de ordin afectiv. Pe lângă acest fenomen mai există și problemele cotidiene întâlnite în familiile complete – dezorientarea și/sau confuzia, trăirea acută a stărilor de singurătate și deprimare, insecuritatea socială,

situațiile limită, dificultățile de relaționare, conflictualitatea frecventă între soți, violența verbală și fizică [3, 4, 5].

Consecințele fenomenelor descrise sunt o creștere a numărului de copii și adolescenți care sunt lipsiți de iubire, protecție și securitate parentală, provocând dezvoltarea nefavorabilă a afectivității. Deci, nu trebuie să ne mire faptul că persistă creșterea fără precedent a bolilor mintale și a problemelor psihosociale, inclusiv anxietatea.

Adolescența fiind o etapă de tranziție între copilărie și maturitate, un linat între vârsta copilăriei și vârsta adultă, iar acest statut nedefinit, de tranziție imprimă adolescentului trăiri de confuzie, de neliniște, nesiguranță, oscilații între diverse stări afective și comportamentale. Acest caracter nedefinit încă, al adolescenței, este terenul propice pentru nașterea a ceea ce este nou: emoții, comportamente, idei, atitudini [2].

Ursula Șchiopu afirmă că adolescenții trec prin adevărate crize de identitate, caracterizate prin iritabilitate, timiditate, orgoliu, adicții (consum de droguri, etnobotanice) modificări de dispoziție, comportamente delincvente și toate acestea pe fondul modificărilor hormonale, care au impact direct asupra comportamentului [6, p. 191].

Există numeroase cercetări corelaționale și analize factoriale care demonstrează asociația dintre emotivitatea negativă și anxietate în eșantioane clinice și non-clinice (Longley, Watson, Noyes și Yoder, 2006). Emotivitatea accentuată este evidentă în toate tulburările de anxietate, precum și în depresie (Bienvenu și colab., 2004; Cox, Enns, Walker, Kjernisted și Pidl ubny, 2001; Trull și Sher, 1994; Watson, Clark și Carey, 1988) și ea prezice simptomele anxioase viitoare (Gershuny și Sher, 1998; Levenson, Aldwin, Bossé și Spiro, 1988). Astfel, afectivitatea negativă crescută sau emotivitatea crescută reprezintă un factor de vulnerabilitate general, nespecific pentru anxietate și pentru tulburările sale și constituie o caracteristică temperamentală de predispoziții pentru neliniște, tensiune și îngrijorare cu rădăcini genetice și experiențele din prima copilărie [1, p. 122].

Episodic cercetările din domeniu presupun implicațiile anxietății în alte variabile psihologice, ca: predictorii temperamentalii, aptitudinile intelectuale, emoții, autoaprecierea și nivelul de aspirații (I. Holdevici, R. Holic, I. Țincaș, L. Vasilescu).

Scopul studiului vizează identificarea relației dintre anxietate și trăsăturile de personalitate la adolescenți.

Ipotezele cercetării:

- Presupunem că adolescenții cu nivel ridicat de anxietate demonstrează trăsături de personalitate distincte;
- Presupunem că intervențiile psihologice prin programul elaborat vor diminua nivelul anxietății și emotivității la adolescenți.

Eșantionul cercetării a fost constituit din 32 de adolescenți din Liceul Teoretic Republican „Ion Creangă” din mun. Bălți, dintre care 23 de sexul femin și 9 de sexul masculin, cu vârsta cuprinsă între 15-17 ani.

Pentru colectarea datelor au fost utilizate următoarele instrumente:

- Scala de determinare a nivelului anxietății (Taylor). Instrumentul conține 50 de întrebări. Cu cât scorul obținut de către respondent este mai înalt, cu atât gradul de manifestare a anxietății este mai pronunțat.
- Chestionarul de personalitate FPI, forma B. Forma B a chestionarului conține 114 itemi, prin care se diagnostichează nervozitatea, agresivitatea spontană, depresia, emotivitatea, sociabilitatea, caracterul calm, dominarea, inhibiția, firea deschisă, extraversiunea – introversiunea, labilitatea emoțională, masculinitatea – feminitatea.

Pentru verificarea ipotezei 1 am determinat rezultatele privind nivelul anxietății a respondenților. Rezultatele obținute au fost sintetizate în Figura 1.

Fig. 1. Distribuția datelor privind nivelul anxietății a respondenților (N=32)

Conform distribuției din Figura 1, observăm că adolescenții prezintă următoarele nivele ale anxietății: 21,88 % din adolescenți manifestă un grad mediu cu tendința spre scăzut de anxietate. Ei manifestă o anxietate ușoară, aceasta fiind necesară ca motivator care permite anticiparea realistă a unei situații amenințătoare sau nedorite. Aceștia se caracterizează prin comportamentul lor natural, relaxat, sunt liniștiți și cumpătați. Ei nu își fac griji în privința viitorului și avansează cu încredere și seninătate făcând față cerințelor școlare. Atunci când consideră că este necesar aceștia nu se jenează să ceară ajutor. Ei manifestă acuratețe în cadrul desfășurării activităților și pun pe cântar șansele oferite de către viitor.

Adolescenții cu un grad mediu cu tendința spre un grad ridicat de anxietate (31,25 %) dau dovadă de nivel moderat de anxietate. Ei prezintă acele manifestații de anxietate care implică anumite costuri ce țin de energia pe care o consumă și care menține corpul și mintea într-o continuă stare de activitate. Uneori aceștia simt că viața lor e plină de necazuri, că sunt mereu amenințați și se duc cu gândul la un viitor întunecat. Mințile lor sunt aproape constant dispuse să se îngrijoreze, să anticipeze scenarii nedorite, să caute soluții. Acești adolescenți tind să își ascundă starea psihică de incertitudine. Când vine vorba de un test sau examen aceștia se eliberează cu ușurință de neliniște permițându-le să se mobilizeze pentru muncă și să se orienteze spre obținerea unor rezultate dorite.

Îngrijorător este faptul că tocmai 43,75 % din adolescenți prezintă grad ridicat de anxietate și 3,12 % grad foarte ridicat de anxietate. Acești adolescenți se caracterizează prin starea constantă de oboseală, eschivare, iritabilitate. Sunt mereu însoțiți de o

dificultate de concentrare, dificultatea de a dormi sau de a menține starea de somn. Suferă de îngrijorări excesive care sunt asociate cu experiențe de neliniște și dificultăți de relaxare. De cele mai multe ori înaintea unui concurs aceștia se simt total epuizați și trăiesc acut o dorință de a termina ceva ce de fapt încă nici nu a început. Alteori însă este foarte posibil ca starea neplăcută resimțită de adolescenți să fie însoțită de stări fiziologice iritante.

La fel, am determinat nivelul:

- emotivității;
- caracterului calm;
- inhibiției;
- lăbilității emoționale a adolescenților.

Fig. 2. Distribuția datelor privind nivelul emotivității a respondenților (N=32)

Deci, putem observa că 15,63 % de adolescenți au valori mici a emotivității, manifestându-se stări de impulsivitate redusă. Adolescenții sunt calmi, flegmatici, stăpâniți emoțional, răbdători. 28,12 % dintre adolescenți au valori medii, iar majoritatea dintre aceștia (56,25 %) au valori mari de testare, ceea ce denotă o stare de instabilitate emotivă, iritabilitate, tensiune. Adolescenții sunt nerăbdători, neliniștiți, tulburați chiar la dificultăți minore, banale, devin ușor furioși, apoi agresivi.

Fig. 3. Distribuția datelor privind nivelul caracterului calm a respondenților (N=32)

Conform distribuției de frecvențe din Figura 3, 15,62 % dintre adolescenți au valori mici a caracterului calm, ceea ce indică niște adolescenți iritabili, decepționați, supărăcioși, susceptibili, descurajați, pesimiști. Majoritatea (59,38 %) au valorii medii,

iar 25 % au valori mari de testare, ceea ce ar indica subiecți care au încredere în sine, care nu pot fi enervați ușor, nu se abat din drumul său, sunt răbdători, optimiști, energici.

Fig. 4. Distribuția datelor privind nivelul inhibiției a respondenților (N=32)

Se poate observa că:

- 18,75 % dintre adolescenți manifestă valori mici a inhibiției, indicând subiecți care au încredere în propriile puteri, manifestă dezinvoltură, abnegație;
- 28,13 % dintre aceștia au valori medii;
- majoritatea (53,12 %) au valori mari, ceea ce indică timiditate, inhibare în contactul cu alte persoane, incapacitate de contact, neliniște, tremurături, paloare sau roșeață, tulburări digestive.

Fig. 5. Distribuția datelor privind nivelul labilității emoționale a respondenților (N=32)

Conform distribuției de frecvențe din Figura 5:

- 9,37 % din adolescenți au valori mici a labilității emoționale, ceea ce indică o dispoziție stabilă și echilibrată, degajare, stăpânire de sine, siguranță de sine, capacitate de concentrare;
- 31,25 % dintre adolescenți au valori medii;
- majoritatea (59,38 %) dintre ei au valori mari de testare indicând indispoziție sau dispoziție labilă, tristețe, iritabilitate, violență, agitație, meditații inutile, sentiment de culpabilitate, apatie, dificultăți de contact.

În continuare, am corelat rezultatele obținute la cele două variabile (după *coeficientul de corelație lineară Pearson*).

Tabelul 1. Studiul corelației între anxietate și emotivitate

Correlations

		anxietate	emotivitate
anxietate	Pearson Correlation	1	,505**
	Sig. (2-tailed)		,003
	N	32	32
emotivitate	Pearson Correlation	,505**	1
	Sig. (2-tailed)	,003	
	N	32	32

Datele obținute și prezentate în Tabelul 1, ilustrează o corelație semnificativă pozitivă: între anxietate și emotivitate ($r = 0,505$, $p = 0,003$), ceea ce confirmă ipoteza cercetării, și anume că adolescenții cu nivel înalt de anxietate, manifestă un nivel înalt de emotivitate.

Tabelul 2. Studiul corelației între anxietate și caracter calm

Correlations

		anxietate	carctercalm
anxietate	Pearson Correlation	1	-,521**
	Sig. (2-tailed)		,002
	N	32	32
carctercalm	Pearson Correlation	-,521**	1
	Sig. (2-tailed)	,002	
	N	32	32

Datele obținute și prezentate în Tabelul 2, ilustrează o corelație semnificativă negativă: între anxietate și caracter calm ($r = -0,521$, $p = 0,002$), ceea ce confirmă ipoteza cercetării, și anume că adolescenții cu nivel înalt de anxietate, manifestă un nivel scăzut al caracterului calm.

Tabelul 3. Studiul corelației între anxietate și inhibiție

Correlations

		anxietate	inhibiție
anxietate	Pearson Correlation	1	,748**
	Sig. (2-tailed)		,000
	N	32	32
inhibiție	Pearson Correlation	,748**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	
	N	32	32

Datele obținute și prezentate în Tabelul 3, ilustrează o corelație semnificativă pozitivă: între anxietate și inhibiție ($r = 0,748$, $p < 0,001$), ceea ce confirmă că adolescenții cu nivel înalt de anxietate, manifestă un nivel înalt de emotivitate.

Tabelul 4. Studiul corelației între anxietate și labilitate emoțională

		anxietate	labilitate
anxietate	Pearson Correlation	1	,685**
	Sig. (2-tailed)		,000
	N	32	32
labilitate	Pearson Correlation	,685**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	
	N	32	32

Datele obținute și prezentate în Tabelul 4, ilustrează o corelație semnificativă pozitivă: între anxietate și labilitate emoțională ($r = 0,748$, $p < 0.001$), ceea ce confirmă că adolescenții cu nivel înalt de anxietate, manifestă un nivel înalt de labilitate emoțională.

Corelațiile prezentate vin să confirme ipoteza cercetării nr. 1.

În urma experimentului de constatare au fost evidențiați: 15 adolescenți cu grad foarte ridicat de anxietate și grad ridicat de anxietate, cu valori mari și medii spre mari la emotivitate, inhibiție, labilitate emoțională și cote mici, medii spre mici la caracter calm. Ulterior asupra acestor adolescenți a fost aplicat un program de diminuare a nivelului anxietății și emotivității.

Obiective:

- Educarea managementului emoțional;
- Conștientizarea riscurilor potențiale ale anxietății;
- Reglarea emoțională prin căutarea de soluții de rezolvare a problemelor;
- Îmbunătățirea abilităților de relaționare.

Programul a fost structurat în șapte ședințe.

Prima ședință a fost orientată spre introducerea participanților în subiectul: Anxietatea.

În cadrul acesteia s-a realizat:

- stabilirea contactului;
- crearea unei ambianțe favorabile pentru desfășurarea activităților;
- stabilirea regulilor;
- familiarizarea participanților cu conceptele de bază la temă.

A doua ședință. Adolescenții s-au familiarizat cu problematica stabilității emoționale, rolul stabilității emoționale, familiarizarea cu emoțiile, conștientizarea importanței fiecăreia dintre emoții.

A treia ședință a fost orientată spre învățarea metodelor de eliminare a anxietății, însușirea modalităților de depășire a conjuncturilor stresante, cu menținerea unui nivel funcțional al stabilității emoționale, conștientizarea părților negative ale fricii.

În cadrul celei de-a *patra ședință* participanții au fost implicați în activități de autoreglare emoțională, autocunoașterea reacțiilor emoționale, exersarea exprimării propriilor stări emoționale, debarasarea de gândurile, convingerile, obiceiurile destructive.

Ședința a cincea a fost orientată spre reducerea stărilor emoționale negative.

A șasea ședință a avut ca scop diminuarea anxietății, astfel elevii au însușit deprinderile de relaxare și autoreglare a stării psihice, dezvoltarea încrederea în forțele proprii, menținerea unui nivel optimal al stabilității emoționale în situații cu impact emoțional negativ major, inclusiv cele care s-au derulat fără participarea persoanei dezvoltarea abilităților reflexive.

Ședința a șaptea a fost orientată spre menținerea stabilității emoționale, dezvoltarea asertivitatea, menținerea stabilitatea emoțională prin aprecierea corectă, obiectivă a situației și evaluarea cunoștințelor obținute.

În scopul evaluării programului de intervenție am administrat repetat testele *Scala de determinare a nivelului anxietății* (Taylor) și *Chestionarul de personalitate FPI, forma B*. Au fost evaluate rezultatele obținute de adolescenți după etapa de intervenție comparativ cu cele din etapa constatativă.

Fig. 6. Frecvențele pentru rezultatele test și retest la scala de determinare a nivelului anxietății (Taylor)

Analizând datele din Figura 6, observăm că după aplicarea programului de diminuare a nivelului anxietății și emotivității la adolescenți: niciun adolescent nu posedă un grad foarte ridicat de anxietate; 46,67 % posedă un grad ridicat de anxietate; 40 % posedă grad mediu (cu tendința spre ridicat) de anxietate; 16,33 % posedă un grad mediu (cu tendința spre scăzut) de anxietate.

Fig. 7. Frecvențele pentru rezultatele test și retest la Chestionarul de personalitate FPI, forma B de determinare a nivelului emotivității

Analizând datele din Figura 7, observăm că după aplicarea programului de diminuare a nivelului anxietății și emotivității la adolescenți: 73,33 % din adolescenți posedă valori mari la scala emotivitate; 26,67 % posedă valori medii la scala emotivitate; 0 % posedă valori mici la scala emotivitate.

Fig. 8. Frecvențele pentru rezultatele test și retest la Chestionarul de personalitate FPI, forma B de determinare a nivelului caracterului calm

Analizând datele din Figura 8, observăm că după aplicarea programului de diminuare a nivelului anxietății și emotivității la adolescenți, 33,33 % din adolescenți posedă valori mari la scala caracter calm, 46,67 % posedă valori medii la scala caracter calm, 20 % posedă valori mici la scala caracter calm.

Fig. 9. Frecvențele pentru rezultatele test și retest la Chestionarul de personalitate FPI, forma B de determinare a nivelului inhibiției

Analizând datele din Figura 9, observăm că după aplicarea programului de diminuare a nivelului anxietății și emotivității la adolescenți: 46,67 % din adolescenți posedă valori mari la scala inhibiție; 33,33 % posedă valori medii la scala inhibiție; 20 % posedă valori mici la scala inhibiție.

Fig. 10. Frecvențele pentru rezultatele test și retest la Chestionarul de personalitate FPI, forma B de determinare a nivelului labilității emoționale

Analizând datele din Figura 10, observăm că după aplicarea programului de diminuare a nivelului anxietății și emotivității la adolescenți:

- 66,67 % din adolescenți posedă valori mari la scala labilitate emoțională;
- 33,33 % posedă valori medii la scala labilitate emoțională;
- 0 % posedă valori mici la scala labilitate emoțională.

Pentru a confirma ipoteza nr. 2 am utilizat *testul t pentru eșantioane dependente*. Astfel, s-au obținut diferențe semnificative în ceea ce privește anxietatea, inhibiția și labilitatea emoțională înainte de intervenție și după aceasta ($p < 0,05$), iar în cazul caracterului calm și al emotivității nu s-au atestat diferențe semnificative ($p > 0,05$). Aceste rezultate au fost sintetizate în Tabelul 5.

Tabelul 5. Rezultatele testului t pentru eșantioane dependente

Paired Samples Test									
		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
					95% Confidence Interval of the Difference				
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	Lower	Upper			
Pair 1	nivelul anxietatii teste - nivelul anxietatii retest	5,600	3,851	,994	3,468	7,732	5,632	14	,000
Pair 2	nivelul inhibiției test - n inhibiției retest	,867	1,187	,307	,209	1,524	2,827	14	,013
Pair 3	nivelul labilității emotionale test - n labilității emotionale retest	,800	1,146	,296	,165	1,435	2,703	14	,017
Pair 4	nivelul caracterului calm test - n caracterului calm	-,400	1,993	,515	-1,504	,704	-,777	14	,450
Pair 5	nivelul emotivității test - n emotivității retest	,400	,828	,214	-,059	,859	1,871	14	,082

Prin ședințele de grup realizate, adolescentul a conștientizat că:

- nu este singurul în această situație;
- se poate exprima liber într-un mediu securizant;
- nu se simte judecat;
- a conștientizat impactul comunicării asertive, al relaxării, al creșterii stimei de sine, dar și importanța înțelegerii propriei persoane, a celor din jur, monitorizării și exprimării emoțiilor.

Modificările semnificative care au apărut în urma aplicării programului de intervenție se datorează în special identificării gândurilor și convingerilor negative, dezadaptative, precum și substituirii modului negativ de a gândi cu unul mai realist.

Deci putem constata că intervențiile psihologice prin programul elaborat au diminuat considerabil nivelul anxietății, inhibiției și a labilității emoționale la adolescenți, iar nivelul emotivității și al caracterului calm au fost diminuate nu atât de semnificativ, dar oricum se urmăresc diferențe dintre mediile rezultatelor la test și retest.

Astfel, în urma demersului metodologic efectuat putem afirma că obiectivele cercetării au fost atinse.

Referințe bibliografice:

1. CLARK, D. și A. BECK. *Terapia cognitivă a tulburărilor de anxietate*. Cluj Napoca: ASCR, 2012. 313 p. ISBN 978-606-824-449-5.
2. COSMOVICI, A. și L. IACOB. *Psihologie școlară*. Iași: Ed. Polirom, 1988. 304 p.

3. RACU, Iu. *Anxietatea la preadolescenți: abordări teoretice, diagnostic, modalități de diminuare: ghid pentru studenți și masteranzi*. Chișinău: Totex-Lux SRL, 2013. 154 p. ISBN 978-9975-4201-8-1.
4. RACU, Iu. *Anxietatea la preadolescenți și modalități de diminuare*. Monografie. Chișinău: UPS „Ion Creangă”, 2019. 291 p. ISBN 978-9975-46-425-3.
5. RACU, Iu. *Psihologia anxietății la copii și adolescenți*. Teză de doctor habilitat. Chișinău, 2020. 351 p.
6. ȘCHIOPU, U. și E. VERZA. *Adolescența – personalitate și limbaj*. București: Ed. Albatross, 1989. 290 p.